
2 DE ABRIL – DIA NACIONAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO

DOI: 10.5281/zenodo.15490191

Thays Cristina Rodrigues Cangussu de Freitas¹

¹Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (PROFEI) – UEMG

thays.defreitas.uemg.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7744067487974657>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: Criado em 2007 pela ONU e instituído no Brasil pela Lei 13.652/2018, o Dia Mundial e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo são celebrados em 2 de abril.

Objetivo: Com intuito de promover o conhecimento sobre o espectro autista, realizou-se na Escola Municipal Padre Vicente – Anexo, na cidade de Brumadinho – MG, algumas atividades relacionadas ao dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo na referida escola.

Metodologia: No dia 01 de abril de 2025, a professora da turma do 5º ano, organizou uma roda de conversa com os 19 estudantes presentes neste dia, na referida turma. Afim de difundir informações corretas sobre o autismo, a professora tirou dúvidas; falou sobre a importância dos tratamentos e como devemos tratar com respeito todas as pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Neste dia, a professora explicou as crianças, que no dia seguinte, 02 de abril, a Escola Municipal Padre Vicente – Anexo realizaria, com apoio da Prefeitura Municipal de Brumadinho, uma caminhada para Conscientização sobre o Autismo na referida cidade. A turma do 5º ano prontamente se dispôs a produzir cartazes, faixas e cartões que poderiam ser distribuídos no dia caminhada. Neste mesmo dia, os estudantes também confeccionaram um mural para ser colocado no pátio da escola, recordando a importância da referida data. No dia 02 de abril, aconteceu a caminhada em prol da Conscientização sobre o Autismo. Iniciamos a caminhada na Rua Tarsilio Gomes da Costa até a Praça Dona Ordes Parreiras no centro de Brumadinho. Neste momento, estudantes, professores e demais profissionais da educação, buscaram conscientizar e reforçar nas ruas da cidade, a importância do conhecimento para a inclusão, aceitação e respeito, além de esclarecer os direitos das pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, a caminhada buscou a criação de um espaço de diálogo e troca de experiências entre as pessoas com TEA, seus familiares e a comunidade em geral. **Resultado:** Acredita-se que a caminhada possibilitou a

sensibilização da população sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e combate ao preconceito em relação ao tema. **Conclusão:** Conclui-se que esta iniciativa se fez importante pois foi possível oportunizar um momento de vivenciarmos a empatia na prática, celebrar a diversidade e firmar nosso compromisso de transformar nossa sociedade em um lugar mais inclusivo para todos; pois acredita-se que práticas como essa, gera informação, que gera empatia, e através da empatia, gera-se respeito mútuo entre as pessoas.

Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Transtorno do Espectro Autista (TEA).